

SUCCESE FEMININE. FALS TRATAT DESPRE FĂCUTUL GÂRTENILOR ȘI KEOAȘTELOR (SARMALELOR) ÎN SATELE DE PE VALEA BARCĂULUI (SĂLAJ)

Camelia BURGHELE*

Feminine Succes. False Treaty on Making “Garteni” and “Sarmale” in the Barcau Valley (Salaj County) Villages (Abstract)

Marriage strategies used to follow rules and well affixed customs in the Romanian traditional village. Girls were raised so that they would handle agricultural activities and also chores around the house and in the kitchen. They would accumulate know-how that made them competitive and eligible for marriage.

This paper tackles the process of getting the girls ready for marriage – a sort of training course – as rules required in the traditional Romanian village. The ideas are backed up by information taken from the Romanian villages, following a field inquiry.

The myth that girls would have never been able to get married unless they mastered pretentious processes for cooking food has been busted due to aggressive urban influences under the eternal lack of spare time. This feminine know-how is only valuable for defining life in the traditional village.

Keywords: traditional village, marriage, kitchen, woman, housewife, success.

Cuvinte-cheie: sat tradițional, căsătorie, bucătărie, femeie, gospodină, succes.

Dragoste și eligibilitate maritală. „Final countdown” pentru căsătorie: fătute, fete mărișoare, fete fecioare, fete măritate, apoi neveste tinere

Strategiile maritale urmau, în satul tradițional românesc, reguli și cadre bine fixate cutumiar. Marcate de o amplă retorică masculină a comunității, datorită căreia femeia a fost prea puțin valorizată, relațiile sociale intracomunitare au generat un cadru bine reglementat al căsătoriei. Nu doar că inițiativele selecției maritale aparțineau aproape în întregime bărbatului, dar, în general, viața socială a comunității era asigurată, aproape total, de acțiunile și performanțele sociale masculine; într-o astfel de societate clădită pe dominanța masculină, femeilor le-au rămas vacante doar resorturile demersurilor magico-rituale prin care, la nivelul unor scenarii subsumate magiei premaritale (magia erotică, tipic feminină) să poată interveni, indirect, prin apelul la forțele divine, la

* Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

direcționarea actului erotic și, în final, la constituirea cuplului sau șansa de a fi remarcate prin calități exemplare, care țineau, de obicei, de hărnicie și pricepere.

Percepute ca susținătoare casnice ale familiei și gospodăriei, femeile erau oarecum „conservate” și păstrate în interiorul comunității, prin luarea în căsătorie de feciorii satului; se ajunge astfel la un soi de „obsesie endogamică, [...] nerespectarea ei periclitând echilibrul economic al neamului, prin înstrăinarea averii, prin introducerea străinilor în vatra satului”¹. Endogamia însemna „existența unei posibilități limitate de selecție maritală, datorită unor mecanisme cenzurative (fie de natură economică, fie interdicții privind căsătoria între rudeniile apropiate)”², bine asumate de locuitorii satelor:

Atunci așe zâcea că-i rânduít să-ți iei fete din sat. Rar s-o întâmplat că să duceau în alt sat, că zâceau că numa de-ace să duceau în alt sat, că nu i-o picat la el ori la ea în sat... Așe era rânduít atunci, să fie dân satu tău. Tăt din sat, cei mai mulți, tăt din sat. Amu, aproape nici un fecior nu-și mai ie fată din sat, heaba sînt fete în sat destule... Atunci feciorii erau aci în sat, amu dacă să duc la lucru, își ieu fete după unde se duc la lucru...³.

Puținele forme de expansiune în exteriorul satului se rezumau, în satele sălăjene, la obiceiul de a merge *pă didic*, descris și catalogat drept „forma principală a regionalizării spațiului cultural rural, prin intermediul tineretului”⁴.

Fetele se maturizau în familie, în siajul mamelor, responsabile de buna lor creștere, de moralitatea și de bunacuviință pe care trebuiau să și le însușească, dar și de hărnicia și priceperea lor în executarea muncilor casnice specific feminine. De mici, *fătuțele* stăteau pe lângă mame și bunici și erau inițiate în munci repetitive, cu un grad de complexitate și de responsabilitate gradual.

Când ajungeau *fete mărișoare*, formau grupuri generate de vecinătăți și afinități de vârstă și începeau să meargă în *habe*, pe lângă fetele mai mari sau femeile mai în vârstă. Când începeau să fie băgate în seamă de feciori, erau *băgate în danț*, evenimentul care le marca debutul sexualității asumate. Momentul era, de obicei, *danțul* din a doua și a treia zi de Crăciun și era considerat semnalul că fata mărișoară a intrat în grupul de *fete fecioare*. Cele mai multe sate conservau, tocmai de aceea, obiceiul de a avea un *danț mare*, pentru fetele pregătite de măritat și un *danț mic*, pentru „începătoare”, pentru „junioare”, pentru fetele care abia trecuseră pragul maturității⁵.

Una din primele condiții pe care trebuia să le îndeplinească fata fecioară era maxima probitate morală: *Atunci o fată nu s-o măritat dacă nu o fost fată cum o făcut-o mă-sa. Da amu de-aceie nu-i bine în lume, că au multe păcate oaminii*⁶.

Sancționarea celibatului, cu ridiculizarea *fetelor bătrâne* era o practică ce vorbește de la sine despre marea povară a ratării șansei maritale; uneori se ajungea chiar la „forțarea” căsătoriei, pentru formarea familiei, și la compromisul cununii *fetelor fujite*:

¹ Nicolae Panea, *Folclor literar românesc. Pâinea, vinul și sarea. Ospitalitate și moarte*, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2005, p. 111.

² Gheorghe Șișeștean, *Forme tradiționale de viață țărănească*, Zalău, Editura Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Culturii și Tradițiilor Populare, 1999, p. 120–121.

³ Anjelica Șimon, a Gădii, Chilioara – Sălaj.

⁴ Gheorghe Șișeștean, *op. cit.*, p. 76.

⁵ Ioan Augustin Goia, *Zona etnografică Meseș*, București, Editura Sport – Turism, 1982, p. 99.

⁶ Susana Vaida, a Trăinoaiei, Chilioara – Sălaj.

Da' dacă fujeau tinerii, că nu erau de acord părinții cu ei, nu stăteau împreună, nu îi lăseau să steie împreună, că doară știeau și acii la care fujeau și nu era sclobod să steie fata cu fecioru' înainte de cununie. Și până la urmă să înțelejeau și părinții între ei și îi cununa popa în beserică, da' nu îi punea balț la mireasă, numa' fără balț. Făceau nuntă, da' la mireasă nu-i puneu balț⁷.

Poziția socială și economică similară era de dorit în fondarea căsătoriilor: „alegerea viitorului soț este făcută dintr-un grup comunitar relativ restrâns, având caracteristici comune în ceea ce privește mărimea averii, statutul social sau vârsta. În acest sens, se poate surprinde opoziția permanentă între tendințele statistic dominante ale căsătoriilor între persoane aparținând aceleiași categorii sociale și tendințele de a folosi căsătoria ca un mijloc de ascensiune socială”⁸.

Privită din perspectiva structurilor de putere ce guvernează orice societate, familia este mai puternică atunci când are reperi economico-financiare mai solide, astfel încât căsătoria era, de cele mai multe ori, o bună modalitate de întregire a averii familiei prin zestrea adusă de femeia măritată:

Pă mulți îi însurau părinții. Îi însurau părinții pântru avere. Până erau mai tineri, ascultau și îi însurau părinții, da' după ce vineau din armată, nu mai ascultau și să însurau ei. Zăceau: – Mă, dejaba îți place fata aia, că îi săracă, mai bine te duci la cealaltă, că are pământ [...]. Înainte de nuntă să făcea credințare, că erau mulți catolici și erau mult mai stricți. La credințare se vorbea de pământ, de zestre, de avere. Și dacă nu erau de acord părinții, se amâna și se mai târguiau și iar se întâlneau și numa' după aia se făcea credințarea⁹.

Despre zestre se discuta încă din faza incipientă, de propunere a unei căsătorii, apoi se discuta la pețit, și, în final se discuta înainte nunții:

Să uitau părinții după pământ, nu le lăsau pă fete să umble cu oamini săraci. La fete să dădea on lădoi și on pat și pământ și care o avut mai bun rând le-o mai dat ceva. Să mai dădea si vaci și boi – și mie mi-o dat tata doi boi și 10 iugăre de pământ și on lădoi¹⁰.

Discutam, așadar, despre familie în satul tradițional ca despre o „cooperativă” bazată pe forțele de producție. Femeia, mult prea puțin valorizată și mult prea puțin vizibilă, era, mai ales, „o investiție în viitor”¹¹. Totuși, fetei îi era dată, uneori, și o a doua șansă: să fie foarte harnică, pricepută și îndemânică, astfel încât să poată suplini o mai slabă reprezentare economică.

„Know-how” obligatoriu dar și abilitate, profesionalism și manualitate: operații casnice uzuale feminine cu rol marital decisiv

Așadar, dacă în satul tradițional selecția maritală era apanajul aproape exclusiv al bărbaților, pentru a deveni eligibile, fetele trebuiau să îndeplinească câteva criterii: să aibă zestre, să fie sănătoase și apte de muncă („albă, grasă și frumoasă”), să știe „joca bine” la

⁷ Reghina Albu, Treznea – Sălaj.

⁸ Gheorghe Șișeștean, *op. cit.*, p. 120.

⁹ Grațiana Pop, Ciurmărna – Sălaj

¹⁰ Floare Raț, a Rațului, Bobota – Sălaj

¹¹ Nicolae Panea, *op. cit.*, p. 102

danț și să aibă un costum de sărbătoare („mândrețele, hainele de biserică și de danț”) remarcabil, „hand made”.

Fetele erau pregătite să facă față muncilor agricole și a celor din preajma casei și din bucătărie: să sape mălaiul, dar mai ales florile din *grădinața de flori* din colțul de către drum al casei, să secere și să îmblătească, să văruiască și să lipească pe jos *fața casei*, să facă mâncare și să știe toate secretele *pusului pă iarnă*, să toarcă și să țeasă, să cârpească și să meargă *la lăut* în vale, cu *lipideauăle* murdare.

Odată măritate, cerințele continuau, cele mai multe criterii fiind performate în fața soacrei: să știe toarce și țese, să știe *suci pătura* și *frământa pita* și să facă mâncare cât mai gustoasă din materii prime alimentare puține și ingrediente cât mai ieftine, musai din producție proprie:

*Tată fata o știut să toarcă, să țeasă și să coacă pită. No, și o știut să facă mâncare și să facă sfeter și o știut să facă grăteni și să facă cipcă*¹², ne povestește tanti Lenuța din Valcău de Jos.

Așadar, în satele sălăjene de pe valea Barcăului, sucitul păturii și făcutul grătenilor erau nu doar „probe eliminatorii”, ci și probe de finețe, de bună reputație, deci, categoric, garanția succesului.

Făcutul grătenilor: Doamne feri dacă nu o știut, u-o povestit soacra, ioioioi!

Tanti Lenuța povestește, făcând grăteni pe spată:

Grăteni nu să făceau numa' când să făcea nuntă. Așe, acasă, pântru leveșe, să făcea pătură lungă, așe, s-o răsucit foaia de pătură și s-o tăiat lungă, așe cum am zăce astăzi că îi fidea, da' mai lată, că nime' nu avea vreme să o taie așe mânânauă. Mai târzău, unguoroaicele o adus moda că să tăiau și pătrate, măruntă, da' noi am cam făcut așe, lungă.

Aluatu îl făceai din fărină bună de grâu, cu apă și cu uou și pui trii stropi de sare. Și îi tare bine și pui o lingură dă oloi. Da' numa' o lingură, nu pui mai mult, că dacă pui prea mult oloi, îi schimbă gustu'. Da' on pic de oloi, cam așe, o lingură la o pătură, îi bine să pui că nu să lipește aluatu' de sucitoare. Și frământă, da' nu mult, ce numa' până când să leagă aluatu'. S-o asogat aluatu', așe s-o zâs că să asogă aluatu' de pătură. Aluatu' trebuie și iasă potrivit, să-l poți întinde bine. Nu să pune nimic de dospit, că asta nu să lasă la dospit, ce numa' să asogă. Da' îi tare important și o întinzi iute după ce o faci, că dacă stă mai mult, să înmoaie și nu o mai poți suci numa' dacă îi mai pui fărină. Da' atunci iară îi prea deasă... așe că îi bine să o întinzi atunci când u-ai gătat de asogat. Pui trii stropi de sare tot de-aceie să nu să înmoaie, de-aceie să punea sare, așe, trii stropi, ca să nu să înmoaie aluatu', da' asta nu știe tăta lumea, îi așe, on fel de secret...

Femeile aveau lopitău mare, cât masa. La tăta casa era on lopitău de lemn, cu două marjini de scândură puse. O marjină era pă dasupra, așe, pă lung, și nu pice fărina jos, iară în capătul celălalt să punea pă dădsuț, să să poată sprijini de tăbliia mesei. Era tare deșteaptă treaba asta cu lopităul cu două marjini! Lopitău aiesta să țânea tătdeauna în cămară, în picioare, așe, pă lângă perete, să nu să poată așeza pă el nimica, că poate s-ar fi culcat pă iel mâța, ori puteau umbla șoarecii, da' trăbuia și fie curat tăt timpul, că pă el să făcea pita și pătura și plăcintele și, sâmbăta, pă lopitău aiesta să făcea și prescura.

¹² Ileana Chișiu, Valcău de Jos – Sălaj

Să punea lopităul pă tăblia mesei, să fixa pă buza mesei cu marjinea de dedesubt și să presăra pă el fărînă, da' numa on pic, și acolo să punea aluatu' și să întindea cu sucitoarea. Așe, încet, tăt roată. Apeși o dată sucitoarea și netezești și răsucești pătura până la jumătate pă sucitoare și o întorci pă altă direcție. Iară o apăsai pă tătă suprafață dă câteva ori și iară o răsuceai până la jumătate pă sucitoare și o mai întorceai on pic. Și tăt așe, până rămânea subțâre ca o foaie de hârtie. Îți trebuia o sucitoare lungă tare, și poți suci pătura mare, cât tăblia de la masă; da' când era mare pătura era tare greu să o întorci, că trebuia să ai mare grijă să nu să rupă; și care fete știau cel mai bine suci pătura o dădeau păstă cap, păstă sucitoare și să plesnea, așe, pă lopitău... apăi era lăudată, că era tare sprintenă în mâini!

După aceie o sucești și o lași și să usuce dă jumătate și numa' atunci o tai, când îi dă jumătate uscată, că dacă o prea usuci, să sfarmă. La grăteni, o tai cu pintenu', până să fac așe, on fel de pătrate lunji, pă colț, amu le zăcem romburi. Și alea le sucești fiecare, pă colț, pă fus, și să apasă pă spată. Și atunci iese cu model și să lipesc capetele. Să usucă pă o sătă întoarsă, așe s-o făcut oarecând, să lăsau la uscat pă o sătă întoarsă. Și când îs uscate, le iei grătenele de-acolo și le pui pă o față de masă albă, întinsă pă pat. Și acolo să uscă bine bine. Dacă să fac dupa mniaza, ele să lasă la uscat până a doua zi, așe-i indicat. Și după aceie le aduni tâte și le pui într-o straiță de pânză. Făceau oarecând femeile câte două-trii straițe de pânză de cânepă, așe, cum țăseau în război, și îi puneau on golond la gură, să o poată strânje, și acolo în straițele alea să țănea pătura, grătenii, sâmburii de nucă și să acățau în cui, la grindă. No, acolo nu prindeau umezeală, nici nu ajunjeau la iele șoarecii, ce stăteau așe, la curat și la uscat. Nu de altceva, ce musai din pânză.

Când făceai grăteni ori tăieței ori pătură de post, făceai aluatu' tăt așe, da' nu puneai uou. Da' dacă puneai o lingură de oloi, atunci să lega aluatu' și nu să prindea de sucitoare.

No, io prima dată am văzut grăteni că s-o făcut în Vălcău în 1942, când am mărs io la o habă aci păstă vale, la o vecină. Vineau fetile în habă, și vineau și feciorii la fete în habă, da' sâmbătă sara nu vineau feciorii, așe era obicei'. Și atunci, în haba ceie dă sâmbăta sara își făceau fetele grăteni să aibă pă duminica, să fie nealcoșe. Și atunci am început io să mă duc în habe, în 1942.

Io am avut trii surori mai mari care știeau face orice, absolut orice. Și iele o învățat de la unguroaice să facă grăteni, că grătenii aiștia de la unguri o vinit. Surorile mele o învățat de la unguroici și ele ne-o învățat pă tâte fetele și facem grăteni în habă, sâmbătă sara, să îi punem duminica în leveșe.

Când să făcea nuntă, atunci să făcea clacă de făcut grăteni. Cu câteva zâle, cu o săptămână înainte de nuntă, să făcea clacă de grăteni, da' nu să plătea nimic, că era clacă. Și vineau femeile după mniaza, după ce-și gătau lucru, vineau la casa unde să făcea nunta, cu fusu' și spata susuoară, la clacă. Și lucrau, unele făceau pătura, altele o întindeau, altele o tăiau, și ocâteva suceau grătenii. Da' să făceau tare mulți, că trăbuiau și ajungă la tătă nunta. La o nuntă făceau cam cinci pături. Fiecare pătură să face din trii uouă. Da' le-ntindea mare, subțâre: cu cât era mai subțâre, cu atâta era mai mândră. Și să făceau cinci pături pântru o nuntă, că nu erau atunci nunți mari, poate că erau o sută de oamini și ajungea.

Veneau câte zece-douăsprăzece femei la clacă și gazda le făcea o oală de kioașke, le făcea colac sau pancove sau ciurigauă, ceva... și cântau, povesteau, râdeau, mai biciuleau pă câte una care nu știe face așe bine, și așe râdeau de bine... Să făceau grătenii și să puneau la uscat în casa ceie mare, pă masă, pă pături, pă fețe de masă de-ale albe, țăsute, și să

lăsau la uscat până a doua zi. A doua zi le puneau în trii-4 străiți și le țâneau așe, pusă bine, uscate, până la nuntă.

Și-apoi socăcițele știau când să le pună în leveșe, să fie bine. Gârtenii s-o pus numa' în leveșe și numa' la nuntă; rar să făceau pântru casă. Tătă lumea avea atunci fus și spată și o fost apărută și așe, ca on fel de set, pân anii '70: o spată micuță, așe, pătrată, cam cât o palmă, și era fus. Așe că aveau fetele fus și spată mică, da' bătrânele vineau cu fusu' de la furcă și cu spată de la război. Lumea avea spete de-alea lunji că le cumpărau femeile de la mocani, acie vineau pân sate și vindeau tăt felul de spete: pântru pânză, pântru saci, că erau fir în dinte, dese, și mai dese; cele mai dese îs pântru pânză și alea mai rare îs pântru saci și pântru lipideauă și pântru cenușere. Da' la gârteni să foloseau alea dese, pântru pânză bună, și iasă gârtenii cu model frumos, des. Și fusăle să cumpărau tăt de la mocani, poate pă uouă, poate pă păsulă, pă fărină, pă ce aveai. Da' mai încolo s-o făcut și la noi în sat și le aducea on meșter tâmplar miercurea, în piață, și vindea fusă.

Da' dacă nu știa face pătură o fată, apui nu tare să putea mărita. Doamne feri dacă nu o știut, u-o povestit soacra, ioioioi! Zâcea: – Ce fată-i asta, că nici pătură nu știe face?!

La nunți să făcea leveșe și kioaște și în loc de prăjitură, să făceau ori pancove cu silvoiz, ori ciurigauă. Și cu carnea dân supă făceau hiribe pargălte cu ceapă și poprică. Hiribe pargălite, cu carne fiartă. Și fiecare femeie ducea cinste la nuntă: on blid de pancove ori de cirigauă. Și în săptămâna nunții să ducea la gazda care făcea nunta și să ducea ajutor. Io la tătă lumea după ulița asta am dus ajutor și la nuntă și la mormântare. Să ducea: găină, uouă, fărină și poate și on pic de oloi. Fărina să puneu într-on blid mare și pă fărină să puneau ouăle așe, roată, în fărină, și nu să spargă, și blidu' să puneu într-on dos mare de pânză și ala să innoda pă dasupra și îl luai în mână ca și pă o plasă. No, acie era plasa! Și te duceai la gazda nunții, într-o mână cu dosu' cu fărina și uouăle și susuoară la ceielaltă mână aveam o galiță și așe le duceai!

Și la preghetirea nunții să adunau câte zece femei și ajutau să ciupelească galițele. Aveau o căldare mare și făceau foc su' iea și acolo scufundau galițele până să opăreau bine și alte femei numa' tăt le ciupeleau. Prima dată din cel mai mare, după acie, mărunt, așe, să nu rămână nimic. Ciupeleau cu grijă. Și le puneau tăte într-o deje, la noi așe îi zăce la ciubăru' ala mai mare, su' apă rece și a doua zi, la nuntă alea le băgau în leveșe da' așe, întreji, așe le băgau la fiert în oală. Că și nu să zdrobească! Că una era bătrână, una era tânără și le înșirau pă tăte pă o ață și așe le băgau în oala cu leveșe și le poată scoate ușor. Să făcea leveșe în oale de-alea mari dă 50 de litri și să puneu morcovi, petrenjel și zeler. Le cotau și dacă videau că-i fiartă o ghină, o scoteau după ață și pă celelalte le mai lăsau. Să făcea foc afară și avea cineva o plită mare și să făcea pod de tegle și pă plita aia să fierbea leveșea pântru gârteni și tăt acolo să fierbeau și kioașkele.

În leveșea acie să puneau gârtenii la nuntă, da' nu să fierbeau mult, și nu să zdrobească. Că dacă are gaura aia de la fus îl pătrunde iute supă și dacă are și dunjile alea de la spată, apui tare iute să fierbeau.

La mnire și la mnireasă să făceau gârteni mai mari, așe să ciufuleau mniroii. În blidu' lor să puneau gârteni de-acie mai mari, mai lunji, și râdeau și-și petreceau, că aciea erau gârteni pântru mniroi! Da' nu tătă lumea făcea, da' care o fost mai veseloși, așe o făcut!¹³.

¹³ Ileana Chișiu, Valcău de Jos – Sălaj.

Keoaștele cât pumnu', un soi de „must have” al „meniului zilei” în bucătăria țărănească

Într-o campanie de teren focusată strict pe sarmale, în care am urmărit doar colateral obținerea unor informații referitoare la bucătăria tradițională și la alimentația țărănească, am obținut din teren informații care dimensionează sarmalele ca fel principal și universal de mâncare dintr-un meniu cotidian, dar le poziționează și ca marcă identitară, fiecare sat (sau, cel puțin, vale) având un fel specific de a prepara sarmalele sau un ingredient considerat ca „marele secret”.

Apoi, lexical vorbind, ni s-a relevat multitudinea de cuvinte care desemnează acest fel de mâncare, astfel încât denumirea urbană și actuală de „sarmale”, denumirea *domnească*, cum spun țărani, ni s-a părut chiar lipsită de mesaj...; pe valea Barcăului, de exemplu, sarmalele se numesc *keoaște*.

Dintr-un alt unghi al cercetării, făcutul sarmalelor s-a dovedit în mod cert o probă sine qua non a măritişului fetelor, dovadă exclamația sinceră a unei interlocutoare: *No, cum să nu știi face keoaște??? Nu era nimeni și nu știe să facă. Nici nu să putea mărita fetele până nu știau suci sarmale!* Redăm întreg fragmentul:

La noi s-o zâs keoaște, io nu știu de unde o vinit numele aiesta, da' așe li s-o zâs. Keoaștele trebuie și fie bine cuperite de apă când le fierbi; le dai on clocot și le lași și să hodinească on pic și iară le mai dai on clocot și la sfârșit pui zamă de porodici, da' nu te scumpești la ea, să fie multă zama aceie pă sarmale, că așe-s bune keoaștele, zoftoșe, nu uscate.

Când le gheți, le pui în dună, în dricar cum zâcem noi, și vorovească cu injerii. Adică le lași acolo să să hodinească, la căldură, până să răcesc ele încet, și numa' după aceie is bune de mâncat. Da' în timpu' aiesta, ele să și umflă și să gată, no, de umflat.

No, cum să nu știi face keoaște??? Nu era nimeni și nu știe să facă. Nici nu să putea mărita fetele până nu știau suci sarmale. Alea erau musai și le știi când te măriți: și-ți știi coase spăcel, și știi și țeși, și știi și sucești pătură pântru tăieței și și sucești keoașke! Și-apui când ai știut astea, te-ai putut gândi și la feciori! Da' până atunci, nu!

Oalile alea de pământ le cumpăram de la țâgani, că vineau țâganii, mai ales acie după Comâneasa, cu oali, cu carele pline și vindeau pă la oameni. Le dădeam pă iele ouă ori pene ori ieji goale, ce aveam¹⁴.

Tot de priceperea feminină și, de data aceasta și de un elementar pragmatism, ținea prepararea sarmalelor mari, generoase; fetele nici nu aveau timp, dar nici interes, să le facă mărunte, pentru că împachetarea sarmalelor era migăloasă iar timpul fetelor era limitat:

Să tăia porc, da' numa' unu', la Crăciun. Și să mânca mălai mult... și kioaștele le făceam cu mălai. La noi, pă la Vălcău, așe s-o zâs la sarmale: keoaște.

Le făceam cu pisat: aveam mălai și râșneam ca și pisatu' pântru pui, primăvara, da' îl cerneam, și ala mai mic îl făceam părgălaș la keoaște, iară ala care rămânea în sâtă îl dădeam la pui.

Făceam keoaște multe, multe... mai bine să rămâie decât să n-ajungă...

Cel mai important îi să le faci bune. Da' nu pot fi bune numa' dacă-s mari, io așe zâc: keoaștele trăbă și fie mari, așe, cât pumnu', să poți simți bine orezu' din ele. Ala trebuie și

¹⁴ Anuța Moisi, a Găvrilii Deacului, Valcău de Jos – Sălaj.

*aibă gust mult, nu curekiu. Dacă le faci așe, mari, atunci le sâmțești zoaftul, mai ales dacă ai pus și on pic de ciont pântre ele. Zama ceie după ciont și după cureki să amestecă acolo în iele și le dă gust tare bun*¹⁵.

După ce se măritau, fetele, ca neveste ce trebuiau să conserve obiceiurile locale, aplicau în practică tot felul de trucuri, mai ales în condițiile în care nu prea era orez și sarmalele trebuiau umplute fie cu păsat, fie cu tot felul de aluaturi mărunte; în plus, calitatea de gospodină de succes era dată de deplina sincronizare între terminatul fiertului sarmalelor și ora mesei:

Cureki umplut să făcea cu frunze de vie primăvara și cu cureki morat, când aveam cureki.

Le unjeam cu unsoare, că nu era atâta oloi atunci.

Să făceau și cu pițigăi. Să făcea aluat mai tare și să lua așe, câte o bucățică, și să făceau, așe, ca niște bombițe mici, da' fiecare să făcea așe cu palmile, cu mâna, și să făceau poate sute din alea, așe, rotunde; și acie erau pițigăii. Bunica făcea cureki umplut cu pițigăi. Le lăsa la uscat și le amesteca după aia cu pisat și mai târzău cu orez. Da' la început făceau femeile cureki umplut cu pițigăi și pisat.

Tocam carne de porc cu cuțātu', pă fund de lemn, dacă aveam, da' dacă nu, puneam on pic de clisă și dacă era post, făceam oloi la oloire, da' nu era în Cosnici, ci numa' la Ip, că la Ip la moară era și oloire. Duceam floră și ne dădea oloi și pogace. Cu oloiu' făceam mâncare de post, pogacea o dădeam la porci și la pui.

Cu oloiu' părăgăleam ceapa și puneam on pic de piparcă dulce și pisatu' păste iele și să puneam sare și piper și le părăgăleam on pic tâte laolaltă. Nu tare, da' on pic să părăgălea.

Pă fund să puneam două linguri de oloi și bote de cimbru și morareu, să nu să prindă, și câte o porodică și o piparcă. No, alea dădeau gust tare bun, porodica și piparca, alea puse așe, pă fundu' oalii. Și să mai puneam irima de la cureki, mijlocu' ala, cotoru' cum zăcea, crepat în patru, no, și ala să puneam pă fundu' oalii și deie gust mai bun.

Și-apui să umplea curekiu și să puneam în oală, așe, tăt roată. Să umpleau și să așezau așe. Păstă iele puneam cureki dimicat și o frunză mare, ca on capac, și fiarbă înăbușite acolo. Aveam oală de pământ pântru cureki, cumpărată de la târg de la Șimneu și mai mereau oaminii și la Feketău, pă jos, și aduceau de acolo oale de pământ. Să fierbeau pă fiteu. Nu tare le puneam în cuptor că era scumpe lemnele să le băgăm în cuptor...

Io fac în fiecare sâmbătă cureki umplut. Dimineața îl fac și atunci avem și la mneaz, și sara și pă duminică avem. Cureki umplut să face de Crăciun în ajun. Să face pântru colindători. Nu este Crăciun fără cureki umplut. Și duminica, și la nunți și la înmormântări, așe am învățat de la părinții noștri.

Asta îi o mâncare de care te saturi. Nu era oarecând aperitiv și din astea, și atunci să făcea cureki umplut.

*Io cred că secretu' îi să pui suflet, da' foarte important îi poprica usturoaie, piperu', poprică dulce. Io nu fac niciodată fără poprică usturoaie, aia îi dă gust, da' și buruienile alea după fundu' oalii. Și curekiu umplut ieșe tare bine dacă unji bine pisatu' sau orezu'. Și îi tare important și îl pui când îi fiert în perini sau în dricar; să țânea acolo și zăcă acolo on Tatu nost, așe zăceau bătrânii că sarmalele alea zăc on Tatu nost cât stau acolo, la căldură, în dricar*¹⁶.

¹⁵ Maria Vedinaș, Valcău de Jos – Sălaj.

¹⁶ Maria Gozman, Cosniciu de Sus – Sălaj.

Odată atins stadiul maturității, inclusiv ca gospodină și bucătăreasă, și după trecerea unor praguri de pricepere și îndemânare care certificau femeia ca fiind un soi de „master chef”, ca să folosim un neologism agresiv, gospodina cu experiență putea aspira la titlul de *socăciță* și putea face sarmale pentru nunți, dat fiind faptul că și la nunți, așadar la mesele colective cu caracter ritual de ospăț, tot sarmalele erau felul principal:

Făceau muierile cureki umplut... auzi dumeta, mai ales la nuntă, la noi, să trimeteau patru fete la o rășniță, da' rășniță de aceie de piatră, și-apui alea patru fete făceau câte două techenele de mălai pântru cureki umplut, că nu erau atunci alte vase, ce techenele dăn alea, și le umpleau cu pisat.

Atunci, nunta să făcea cu cureki umplut cu pisat, nu era atunci orez... și nu să băga carne în cureki, că nu era atâta carne; fetele alea tinere erau din partea miresei și așe aveau ele sarcina, să facă pisat; bătrânele să ocupau cu curekiu umplut, da' fetele tinere făceau pisatu' și alea bătrâne suceau curekiu. Fetele alea erau și domnișoare de onoare, cum ar veni, și ele lucrau așe pântru nuntă.

Poate că să punea on pic de clisă, da' așe, tiiată cu cuțātu', pă on fund de lemn, dimicată numa' așe clisa, cu cuțātu'. On pic de clisă, nu multă.

Așe să făcea cureki umplut la nuntă oarecând.

No, aia era mâncarea cea mai importantă, că să făceau multe și te și săturai dacă mâncai bine. Și dacă rămâneau, iară erau bune și după aceie, a doua zi¹⁷.

Un mare succes era să te întorci duminica de la biserică, flămând, pentru că știm că în cutuma țărănească credincioșii nu mâncau înainte de liturghie, și să te aștepte acasă oala de sarmale fierbinți, numai bune de pus pe masă. Din nou gospodina casei apela la trucuri învățate de la mamă, pentru a se arăta o bucătăreasă desăvârșită:

Făcea maica kioașke: punea două linguri de unsoare, rămasă de la topitu' unsoilor de la porc, în care se tăiau două cepe mari.

Separat făceam razalăi: un ou, apă, fărină și întindeam aluatu' gros, îl tăiam și după ce să usca să mai zdrobeau on pic. Razalăii aia se căleau în ceapa aia cu unsoarea și să punea pă ei poprică.

Făceam poprică toamna: puneam la uscat popricile cele roșii în cuptor și le zdrobeam în tichineaua în care să zdrobea și sarea. Razalăii îi amestecam cu pisat rășnit la rășnița de piatră din colniță, în tichineaua cea de lemn. Mai puneam zamă de porodici.

Pă fundu' oalii puneam morareu, crenguțe. Le învăleam în frunze morate de cureki.

Umplutura aia de kioașke trebuia să fie bine unsă; păsatu' se pune o zi la înmuiat înainte; când aveai, pă fundu' oalei puneai un ciont afumat.

Nu să făceau mici, ce să făceau mari, cât pumnu', să te saturi cu trii kioașke.

Oala era groasă, de tuci, ori de pământ, legată cu sârmă cu o peteică, și nu să crape.

Kioașkele se dau în clocot, în apă sărată, duminica dimineața înainte de a mere la beserică; după ce erau fierte din mare, să punea oala de pământ în pat, într-un dos mare, de pânză, între perini. Pă când să vinea acasă de la beserică, erau numa' bine fierte, numa' bune de mâncat.

Mai făceam și kioașke în frunze de napi, așa: on pic de oloi de la oloire, două cepe, on cartof răzălit, poprică, zamă dă porodici, piper și o mână de razalăi, le căleam tăte bine –

¹⁷ Dumitru Neaga, Cosniciu de Sus – Sălaj.

*bine, să să prăjească on pic și să să înmoaie și să fie bine legate și umpleam cu asta frunzele de napi; când erau mai bătrâne frunzele, mai aspre, atunci le opăream puțin*¹⁸.

Mai mult, fetele și femeile știau că munca la câmp presupune o cheltuială maximă de energie, ca orice muncă fizică, așa că vedeau în sarmale un fel de mâncare sățios, consistent, iar prepararea unei mâncări care să anihileze foamea cât mai mult timp le aducea gospodinelor laude care le întregeau imaginea de bune bucătărese:

Erau socăcițe la nuntă, care făceau mâncarea. No, amu iele erau responsabile cu mâncarea... și să făcea supă pă găină, că să ducea galiță de-acasă.

Kioaștele să făceau cu păsat, când am fost io tânără, când m-am măritat io aici, în Vălcău aiesta Unguresc. Și să ducea și ciont la nuntă. Făceam și cu pătură, ori razalăi. Aluat mai tare, să usca, făceam razalăi și să puneau în cureki și erau gata kioaștele.

Apu să făceau multe...no, alea era cu spor, dacă mâncai două kioaște, știai că ai mâncat oarici, te cam săturai. nu era așe mâncare domnoasă, da' era tare cuprinzătoare, era cu haznă. Te săturai și gata, mereai acasă și vinea altu' și să punea în locu' tău și mânce.

Socăcițele făceau câte șasă – șapte oale cu sarmale, ale dâן alea mari, cufundoase, de pământ, legate cu peteică de drou și nu să spargă.

Era cuptoare mari atunci, pă timpuri, că bieteles muieri în tătă săptămâna băga în cuptor. Și acolo să băga oalile, în cuptor, da' socăcițele alea era tare precepute, că știau unde și când și le baje: trăjeau jaru așe, mai pă de-o lature, să nu pună oala chiar în foc și să crepe.

Și dacă ai vrut și fie d-alea speciale, atunci nu te-ai scumpit la morareau și la cimbru; dacă pui cât de multe heciuri din alea de morareu și de cimbru pă fundu' oalii, alea le dau gustu' ala bun. Și dacă nu-s cu ciont ori cu clisă în iele, da' și fie cu uscături din alea, și atunci is minunate. Și on pic de zamă de porodici pă dasupra, și aceie-i importantă. Îi dă gust bun.

Nouă așe ne-o plăcut și fie multă zamă pă keoaște, să nu fie săci, ce cu multă zamă.

*Și tătă lumea avea aici ori vaci, ori ghiboli și aveam groștior până-i lumea. Când is calde, atunci, în blid, pui o lingură dă groștior ori de sămătișe pă iele, cum îți place, și atunci is bune dă numa numa*¹⁹.

Așadar, toate aceste informații de teren converg spre ideea că prepararea sarmalelor nu doar că era o probă categorică pe care tânăra fată trebuia să o treacă cu succes pentru a putea râvni la un măritiș bun, dar proba gătitului continua în tot cursul căsniciei, de succesul acesteia depinzând imaginea pe care și-o forma sau consolida nevasta în economia zilnică a familiei.

Moartea unui mit: un orizont nou de expectanțe pentru fata de măritat

Nu s-o mai făcut gârteni, în Vălcău; după Revoluție s-o mai făcut o vreme și gata, o apărut de cumpărat din magazin și nu s-o mai făcut, mărturisește, oarecum cu regret, tanti Lenuța, interlocutoarea noastră din Vălcău de Jos, care ne-a relatat cum se făceau, altădată, gârtenii.

De cealaltă parte, ar trebui să spunem că sarmalele au o istorie de succes²⁰, dar doar intrinsec, nu ca probă „eliminativă” pentru gospodină; odată cu urbanizarea generalizată,

¹⁸ Catiița Fiț, Vălcău de Jos – Sălaj.

¹⁹ Măriuța Brisc, Măria Briscului, Vălcău de Sus – Sălaj.

²⁰ Vintilă Mihăilescu, *Barometrul porcului*, în „Dilema veche”, nr. 620, 7–13 ianuarie 2016.

gospodinele fac sarmale într-un mod mult mai facil, aproape „trișând” dificultățile care făceau din bucătăresele satului veritabile specialiste. Evoluția instrumentarului de bucătărie și a instalațiilor de gătit, mergând de la cuptoarele de pământ în care, după coacerea pâinii, se trăgea jarul cu *cociorva* și se așezau cu grijă oalele cu sarmale, sau de la vechiul *fiteu de fontă, cu roate și ler*, până la cuptorul electric sau cel cu microunde, la oalele sub presiune Zepter ori aragazele moderne, au ușurat enorm munca gospodinilor moderne; de la localele *keoaște cu păsat sau razalăi, în frunze de potbal sau napi*, s-a ajuns la elegantele și standardizatele sărmăluțe moldovenești sau ardelenesti, după caz, cu orez special ameliorat pentru a se umfla în foile de varză (supermarketurile oferă gospodinilor „Orez pentru sarmale”, deci un sortiment special modificat pentru a avea consistența necesară liantului pentru sarmale), după o rețetă în care cantitatea de carne tocată la robotul de bucătărie este, categoric, ... mai mare decât cea de orez.

Mai mult decât atât, sarmalele se păstrează acum „proaspete” prin congelare – a se vedea sarmalele fierte sau nefierte, ambalate în pungi alimentare sterile și oferite cumpărătorului congelate; iar culmea priceperii pare a fi „aparatură de împachetat sarmale”, electric sau manual, comandat de pe *emag*, care poate împacheta conținutul sarmalelor în orice sortiment de foi verzi, sporind la maximum productivitatea și randamentul muncii bucătăresei care, iată, se transformă într-un soi de muncitor înalt calificat ce produce sarmale standardizate. Să ne reamintim că în urmă cu trei ani s-a deschis în România și prima „fabrică de sarmale”, în Secuime, unde un antreprenor s-a lansat în acest tip de afacere de nișă, al cărei obiect de activitate este producerea la scară industrială a sarmalelor tradiționale ardelenesti, care, ambalate în caserole înainte sau după fierbere, sunt furnizate gospodinilor mai comode, înainte de sărbători, sau celor plecați la muncă în străinătate... Apoi, oalele de lut au fost înlocuite cu oale cu fund dublu, cu oale sub presiune, cu kukte presurizate, cu oale cu fierbere la aburi (în scop dietetic) sau, mai nou, cu oale special create pentru plitele cu inducție. Dacă altădată sarmalele se fierbeau de sâmbăta până duminica la prânz, adică erau puse în cuptor după scoaterea pâinii și lăsate acolo până la venirea de la liturghia duminicală, acum, o gospodină cu o bucătărie bine dotată, le poate servi uniform fierte în 20 de minute de la împachetarea lor mecanică, cu mașina specială, ori decongelarea din caserole...

Nici cu gârtenii nu stăm mai bine: produsul unghuresc *ciga*, făcut industrial, a invadat piața, ca să nu mai vorbim de multitudinea de produse din făină de grâu, mergând de la toate formele geometrice tăiate standardizat cu mașina specială până la literele – alfabet, de fiert în supă. Supermarketurile oferă azi, produse nenumărate, selecționate în funcție de parametri organoleptici bine definiți pe etichete.

Mitul fetelor care nu s-ar fi putut niciodată mărita dacă nu ar fi știut derula operațiuni pretențioase pentru prepararea mâncărurilor s-a spulberat, în urbanizarea agresivă, marcată de o eternă lipsă de timp, într-o modernitate „inerent globalizatoare”²¹. Dar istoria lumii ne arată că miturile, riturile, obiceiurile și tradițiile sunt într-o dinamică perpetuă²² și manualitatea de altădată a fetelor pare a fi salvată de un alt mit: cel al unui concept extrem de puternic, deseori supradimensionat, specific urbanului nostalgic, cel al

²¹ Anthony Giddens, *Sociologie*, trad. Oana Gheorghiu, București, Editura All, 2010, p. 154

²² Claude Riviere, *Socioantropologia religiilor*, trad. de Mihaela Zoicaș, Iași, Editura Polirom, 2000, p. 128

„tradiționalului”. Dar despre *tradițional*, *tradiționalitate*, *tradiție* și... *pseudo-*, *neo-*, *cvasi-* sau chiar *anti-tradiție*, se va face vorbire, cum se spune în telenovelele atât de gustate de fetele de altădată devenite acum gospodine pensionare, „în episodul viitor”, adică într-o altă cercetare.